

А. А. Хильковская

О СУЩНОСТИ, ОСОБЕННОСТЯХ И ГРАНИЦАХ АГРЕССИВНОГО И КОНФЛИКТНОГО ДИСКУРСА

В статье сделана попытка ответить на вопрос о принадлежности коммуникативных стратегий выражения критики и неодобрения определенного типа дискурса. В этой связи рассматриваются вопросы о сущности, особенностях и границах агрессивного и конфликтного дискурса. В статье обосновывается выбор рабочих определений дискурса, коммуникативной стратегии и речевой агрессии, актуализирующих важные для данного исследования признаки.

Обращая внимание на дисгармонизацию межличностных отношений как результат использования выражений критики и неодобрения и на конфликтность негативной оценки, автор подчеркивает, что далеко не всякие выражения критики и неодобрения могут быть квалифицированы как речевая агрессия. В статье выделены основные признаки и сценарии возникновения речевой агрессии. Дисгармонизация межличностных отношений рассматривается автором как системообразующий признак конфронтационного речевого поведения, стратегии коммуникативного взаимодействия, осознанно избираемой индивидом и направленной на актуализацию имеющихся противоречий (реальных или воображаемых).

Таким образом, в статье делается вывод о том, что агрессивный (или инвективный) дискурс представляет собой частный случай более широкого конфронтационного дискурса. Также отмечается, что в работах, цели которых не связаны с различением и противопоставлением типов дискурсов, эти термины могут использоваться как эквивалентные.

Автор также обращает внимание на тот факт, что имеющиеся в распоряжении субъекта речи средства манипулирования иллюквативной силой высказывания, снижения категоричности отрицательных оценок, в случае критики и неодобрения, с их мощным конфронтационным потенциалом, зачастую не является достаточным для гармонизации межличностных отношений.

Ключевые слова: дискурс, коммуникативная стратегия, речевая агрессия, конфронтация, конфронтационное речевое поведение.

Хільковська А. О. О сутності, особливостях та межах агресивного та конфліктного дискурсу.

В статті робиться спроба відповісти на питання про приналежність комунікативних стратегій критики та несхвалення до певного типу дискурсу. У зв'язку з цим розглядаються питання сутності, особливостей та меж агресивного та конфліктного дискурсу. В статті обґрунтовується вибір робочих визначень дискурсу, комунікативної стратегії та мовленнєвої агресії, що актуалізують важливі для даного дослідження ознаки.

Автор поділяє думку про те, що негативна оцінка є потужним конфлікто-генним фактором, а результатом висловлення критики або несхвалення є, як правило, дисгармонізація міжособистісних відносин, але наголошує на тому, що далеко не кожне висловлення критики або несхвалення може бути кваліфіковане як мовленнєва агресія. В статті визначаються ключові ознаки мовленнєвої агресії. Дисгармонізація міжособистісних відносин розглядається автором як системо-утворююча ознака конфронтаційної мовленнєвої поведінки, стратегії комунікативної взаємодії, яка свідомо обирається індивідом і спрямована на загострення існуючих протиріч (реальних або уявних).

Таким чином в статті робиться висновок про те, що агресивний (або інвективний) дискурс є окремим випадком більш широкого явища, що може бути визначене як конфронтаційний дискурс. Також в статті зазначається, що дослідження, які не мають ціллю розрізнити різні типи дискурсу, можуть вживати ці терміни як синонімічні.

Автор також звертає увагу на той факт, що засоби маніпулювання ілюктивною силою висловлення, послаблення категоричності негативних оцінок, які є в розпорядженні носія мови, не достатні для гармонізації міжособистісних відносин, коли це стосується висловлень критики або несхвалення з властивим їм конфронтаційним потенціалом.

Ключові слова: дискурс, комунікативна стратегія, мовленнєва агресія, конфронтація, конфронтаційна мовленнєва поведінка.

Khilkovska Asia. About the essence, specificities and the limits of aggressive/conflict discourse.

The paper attempts to classify expressions of criticism and disapproval as belonging to a certain type of discourse. In this regard the essence, specificities and the limits of aggressive/ conflict discourse are explored. The selection of working definitions of such concepts as discourse, a communicative strategy

and speech aggression actualizing relevant to the study characteristic is substantiated in the paper.

While acknowledging strong conflict potential of negative/adversary value judgments in communication, and realizing that expressing criticism and disapproval often results in disturbed interpersonal relationships, the author points out that no means all expressions of criticism and disapproval can be classified as speech aggression. The paper identifies the key feature of speech aggression. Disharmonization of interpersonal relationships is regarded by the author as a systemically important indicator of confrontational speech behavior, a strategy of communication an individual may deliberately take with the aim of escalating existing contradictions (either real or imaginary).

Thus, the paper makes a conclusion that aggressive discourse is a particular case of a broader phenomenon which may be defined as confrontational discourse. It is also observed that in research which isn't aimed at classifying and discriminating different discourse types the terms *aggressive* and *confrontational* may be used as equivalents.

The author also highlights that modification of an utterance force, a speaker's attempts to make critical and unapproving judgments less categorical are often a failure because of their high confrontational potential.

Key words: discourse, communicative strategy, speech aggression, confrontation, confrontational speech behavior.

Цель данной статьи – попытаться ответить на вопрос о статусе коммуникативных стратегий выражения критики и неодобрения на материале современного англоязычного дискурса, и о том, к какому собственно типу дискурса указанные стратегии следует отнести. В данной связи представляется необходимым затронуть вопрос о сущности, особенностях и границах агрессивного и конфликтного дискурса.

Как объект лингвистического анализа стратегии выражения критики и неодобрения логично рассматривать как принадлежность определенного типа дискурса, с учетом лингво-культурного контекста коммуникации, ситуации, порождающей подобные высказывания, и их возможной интерпретации.

В качестве рабочего выберем определение дискурса, которое актуализирует важные для нашего исследования признаки: «дискурс – это текст (или тексты), созданные в результате речевой деятельности

представителей определенной лингво-культурной общности», рассматриваемые в совокупности их лингвистических параметров и социо-культурного контекста, при этом к дискурсу относятся все формы устной и письменной речи [12, с. 150]. В данном определении под дискурсом понимается текст как **продукт речевой деятельности; речь рассматривается как целенаправленная деятельность, результат и интерпретация которой зависит от сопутствующих ей экстралингвистических (психологических, прагматических, социокультурных) факторов не в меньшей мере, чем собственно лингвистических параметров.** Таким образом, дискурс представляет собой пространство «для динамичного процесса создания значения» [8, с. 121].

Как целенаправленное действие последовательность речевых действий индивидов направлена на реализацию их коммуникативных намерений. Наличие намерения (интенции) является неотъемлемым свойством речевого действия, этим намерением обусловлен выбор языковых и речевых средств каждым участником коммуникации. Таким образом, можно говорить о реализации говорящим определенной коммуникативной стратегии, природа которой интерактивна, так как она имеет свойство реагировать на речевое поведение остальных участников коммуникации. «Стратегия – ... тип поведения каждого партнера в ситуации диалогического общения, который обусловлен и соотносен с планом достижения глобальной и локальной коммуникативных целей» [1, с. 152]. Кроме того, речевое взаимодействие, как и любая другая деятельность, строится на достаточно жестких принципах социального взаимодействия, принятых в данной культуре. Согласно Кооперативному Принципу Грайса и Принципам Вежливости Браун и Левинсона [13], речевое взаимодействие есть внешнее выражение социального взаимодействия, каждый участник акта коммуникации владеет языком, обладает рациональностью (действует как рациональный агент) и имеет «лицо» (позитивный социальный имидж) [16]. В процессе взаимодействия коммуникант стремится к достижению своих коммуникативных целей, пытаясь при этом не нанести ущерба как собственному «лицу», так и «лицу» своего собеседника. Более того, забота о «лице» собеседника

рассматривается как проявление рациональности, как залог эффективной коммуникации, как не прямой, но более верный путь к достижению коммуникативных целей.

Результатом использования в речи выражений критики и неодобрения может быть нарушение/дисгармонизация межличностных отношений, невозможность кооперации и даже вражда. Лежащая в основе критики и неодобрения негативная оценка говорящим действий, мнений или поступков адресата, особенно высказанная в категоричной и безапелляционной форме, может являться серьезным противоречием и мощным конфликтогенным фактором, так как (согласно теории Кооперации Грайса и принципам Вежливости Браун и Левинсона) она угрожает «лицу» как адресата речи, так и самого говорящего [17].

В работе Р. Бэрона и Д. Ричардсон «Агрессия» под агрессией понимается «любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения» [3]. Компоненты этого определения могут быть использованы как критерии классификации агрессивных/неагрессивных действий, в том числе и речевых.

Объектом речевой агрессии может быть только человек (добавим: способный понимать язык высказывания), «не желающий подобного обращения» (использование бранной лексики в дружеском кругу по всеобщему согласию не подпадает под определение агрессивного речевого поведения), при этом главным признаком речевой агрессии является наличие у говорящего намерения оскорбить, унизить, разрушить репутацию или ограничить права адресата речи. Наличие этого признака в определении агрессивного дискурса является ключевым, иначе «необходимо было бы каждое случайное оскорбление ... классифицировать как агрессию» [3, с. 28]. Людям свойственно время от времени ненароком оскорблять чувства других, но подобное поведение может не иметь никакого отношения к агрессии.

Вышеперечисленные признаки лежат в основе выделения агрессивных РА, в частности, **инвективов**: «инвектива как вербальная агрессия представляет собой намеренное вербальное оскорбление» [8, с.257]. Различают инвективы прямые – словесное оскорбление

и унижение участника коммуникации (адресата высказывания), и непрямые – распространение злостной клеветы и оскорблений о третьем лице, не участвующем в процессе коммуникации.

Наличие типичных сценариев (мотив/эмоциональное состояние – интенция – выбор средств – коммуникативный акт – эффект) позволяет говорить об агрессивном/инвективном дискурсе, для которого характерны:

- РА менасивы, директивы, экспрессивы, инъюнктивы, интеррогативы и некоторые другие РА, содержащие негативно окрашенную эмоционально-оценочную лексику;
- приписывание индивиду или интерпретация его действий как осуждаемых в данной этнокультуре;
- отрицательно заряженный эмоциональный контекст, в основе которого лежат презрение, отвращение, гнев, злость, пренебрежение, ненависть, досада, раздражение и обида [8].

Интерпретация интенции собеседника является результатом сопоставления и осмысления целого «букета» прагма-дискурсивных признаков: статус коммуникантов и разделяющая их дистанция власти, ситуация и контекст конкретного высказывания, социокультурные нормы поведения, ценностные ориентиры и установки участников коммуникации. Тем не менее, говорящие на одном языке, как правило, безошибочно интерпретируют наличие/отсутствие речевой агрессии в высказываниях собеседника, будто «любой носитель языка неосознанно владеет неким ключевым принципом, позволяющим ему молниеносно отслеживать смысловые взаимодействия единиц на всех уровнях дискурса» [2, с. 8].

Возникает вопрос: значит ли это, что всякое выражение критики и неодобрения может рассматриваться как агрессивное речевое поведение?

Рассмотрим следующий диалог:

- **Agatha, I forbid you to do anything so insane!**
- **You what? Who the hell do you think you are to order me around?**

В первой реплике налицо запрет, эмфатическая конструкция, эмоционально-окрашенная отрицательная оценка предполагаемого

действия, восклицательная интонация. Можем ли мы классифицировать данное высказывание как речевую агрессию? Очевидно, нет, поскольку интенция говорящего – удержать адресанта от потенциально опасного для него поступка, уберечь от опасности, интенция, порожденная чувствами тревоги и беспокойства. Ответная реплика демонстрирует эмоции раздражения, гнева и обиды. Является ли это высказывание примером речевой агрессии? По-видимому, тоже нет, поскольку коммуникативным намерением говорящего является противостояние посягательствам на его свободу воли, на его право поступать по своему усмотрению. В таком узком понимании речевой агрессии (речевая агрессия = инвектива) отсутствие соответствующей интенции исключает квалификацию речевого поведения как агрессивного, следовательно, критические и неодобрительные высказывания далеко не всегда находятся в сфере, определяемой как агрессивный дискурс.

В работах лингвистов нередко можно встретить другое, более широкое толкование термина «речевая агрессия». Под речевой агрессией понимают «целенаправленное коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы вызвать негативное эмоционально-психологическое состояние у объекта речевого воздействия» [9, с. 261], «конфликтотенное речевое поведение, в основе которого лежит установка на субъектно-объектный тип общения и негативирующее воздействие на адресата» [4, с. 109]. В такой трактовке приведенный выше диалог мог бы быть описан как образец речевой агрессии.

Ряд исследователей (в частности, группа ученых ХНУ им. В. Н. Каразина, авторов монографии «Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка») предлагают для описания подобного типа межличностного взаимодействия иной термин – **конфронтация** [1, с. 171]. При наличии противоречия (реального или воображаемого) индивид осознанно выбирает либо стратегию коммуникативного взаимодействия, направленную на гармонизацию межличностных отношений, либо – на разрушение гармонии и актуализацию имеющихся противоречий.

Авторы предлагают определение **конфронтационного речевого поведения** «как типа межличностного взаимодействия,

в котором гармония отношений коммуникантов нарушается на основе наличия реального и воображаемого противоречия» [1, с. 174]. Определение актуализирует и опирается на самый существенный, ведущий признак речевой конфронтации («вербальных конфликтных проявлений») – «дисгармонизацию межличностных отношений как функциональное назначение, желаемый результат активности» [1, с. 174]. Авторы подчеркивают, что «дисгармонизация межличностных отношений», как правило, является не единственным, и зачастую не главным функциональным назначением высказывания, но выступает системообразующим признаком речевой конфронтации.

Рассмотрим несколько примеров:

1) **Dream on!** – в данном высказывании присутствует противоречие (говорящий не верит в осуществление планов собеседника) – говорящий идет на нарушение гармонии в отношениях коммуникантов (прямо заявляя, что это лишь несбыточные мечты) – говорящий сознательно рискует гармонией межличностных отношений, реализуя собственные коммуникативные намерения (например, уберечь собеседника от разочарования, придать его мыслям более «реальное» направление).

2) **I didn't expect you to understand** – тут также имеет место противоречие (говорящий считает, что его не поняли/ неправильно поняли) – нарушение гармонии (говорящий сообщает об этом в саркастической форме) – присутствуют иные коммуникативные намерения, влияющие на выбор речевого поведения (выразить эмоции обиды, разочарования, изменить эмоциональное состояние собеседника, вызвать в нем чувство вины или стыда и т.д.).

3) **I cannot understand what Beth sees in a lout like that** – противоречие заключается в несовпадении взглядов говорящего с мнением **Beth** и, потенциально, с адресатом высказывания; говорящий идет на риск нарушения гармонии (выражение неодобрения с использованием негативно оценочной эмоционально-окрашенной лексики «**a lout**»), демонстрирует наличие иных коммуникативных намерений, наряду с намерением дискредитировать объект обсуждения (забота о **Beth**, сочувствие ей, поиск единомышленников).

При всей несхожести этих высказываний, их объединяет наличие «конфликтотенных вербализованных проявлений», способных негативно повлиять на отношения коммуникантов как системообразующего признака речевой конфронтации.

Бесчисленное множество и разнообразие приемов, в которых реализуется речевая конфронтация («дискурсивная стратегия конфронтации» [1, с. 174]) можно схематично описать как речевое поведение, противоположное «сохранению лица» [16].

Наличие противоречия – повод, порождающий речь, которая, в силу присущей ей «регуляторной» функции [5], может «работать» на сглаживание/разрешение противоречия либо на его обострение. Намерение предупредить, сглаживать и разрешать противоречия в англоязычной этнокультуре выражается в стремлении к «сохранению лица» и последовательной реализации в речи Максим Кооперации Грайса и Принципов Вежливости Браун и Левинсона.

Соблюдая Максимумы Кооперации: Максимум Количества (недостаток информации, равно как и ее избыток, затрудняет коммуникацию), Максимум Качества (ложная, недостоверная информация, мнения, не имеющие под собой достаточного основания, препятствуют эффективной коммуникации), Максимум Релевантности (отклоняясь от темы, говорящий отдаляется от достижения поставленной коммуникативной цели), Максимум Манеры (способ выражения не менее важен для осуществления коммуникативных намерений говорящего, чем содержание высказывания), – участники коммуникации демонстрируют друг другу готовность к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию.

С помощью «ритуалов» лингвистической вежливости говорящий выражает уважительное отношение к участникам общения, демонстрирует заботу о сохранении «лица» каждого как «позитивной социальной ценности, которую каждый из участников утверждает в процессе коммуникации с другими и которая принимается остальными» [16]. Забота о «позитивном лице» (имидже, который одобряется и принимается участниками коммуникации) находит свое выражение в стратегиях «позитивной вежливости»: выражении участия и внимания к потребностям собеседника, использовании

маркеров внутрігрупової солідарності, вираженні оптимізму, преувеличенні інтереса к партнерам по комунікації і уклонення от прямого несогласия. Забота о «негативном лице» партнеров учитывает их право быть независимыми, стратегии «негативной вежливости» демонстрируют отсутствие давления на собеседника, нежелание ограничить его свободу: косвенные выражения, минимизация своих предположений по поводу желаний адресата высказывания, предоставление ему выбора, минимизация степени вмешательства, выражение пессимизма, извинения.

Стратегии вежливости всегда могут быть идентифицированы в тексте и соответственно интерпретированы как намерение избежать или минимизировать угрозы «лицу» собеседника. Чем большая потенциальная угроза «лицу» содержится в высказывании, тем больше «символических компонентов» [16], приемов лингвистической вежливости необходимо использовать, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Важно подчеркнуть именно символическое, ритуальное значение стратегий вежливости, которые далеко не всегда способны нейтрализовать негативное влияние высказывания на межличностные отношения, но их присутствие может восприниматься как сигнал о наличии такого намерения.

Соответственно, отказ говорящего от применения в речи стратегий «позитивной» и «негативной вежливости» может свидетельствовать о *конфронтационном речевом поведении как осознанно выбранной стратегии*. Ее можно описать с помощью Модели Невежливости Кальпеппера [15], которая построена как зеркальное отражение суперстратегий вежливости Браун и Левинсона и включает эксплицитную невежливость, стратегии позитивной невежливости, угрожающие «позитивному лицу» собеседника (оскорбления, негативные оценки, выражение пренебрежения), негативную невежливость, наносящую ущерб негативному «лицу» адресата (посягательство на его свободу действий, унижение, вторжение в личностное пространство), сарказм (притворная или преувеличенная вежливость), игнорирование общепринятых в данной этнокультуре формул вежливости и невежливость «off-record» (намекы и имплицитации, угрожающие «лицу» собеседника).

Группа авторов монографии «Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка» предлагает свою модель субстратегий конфронтации, созданную методом «от противного» с опорой на максимы вежливого общения Лича [7]:

- 1) Демонстрируй власть (акцентируй свой более высокий статус);
- 2) борись за власть (стремись повысить свой статус/снизить статус другого);
- 3) принуждай (повелевай, навязывай, не оставляй выбора другому);
- 4) захватывай пространство (чрезмерно отдаляйся или приближайся, нарушай личное пространство другого);
- 5) осуждай (акцентируй собственную положительную оценку и неодобрение другого);
- 6) демонстрируй неуважение (акцентируй свои потребности, желания, интересы/игнорируй потребности, желания, интересы другого) [1, с. 194].

Обе эти модели позволяют определить конфронтационный дискурс как совокупность текстов, являющихся результатом конфронтационного речевого поведения, осознанного игнорирования говорящим принятых в данной лингвокультуре стратегий вежливости в пользу реализации стратегий конфронтации, предназначенных нарушить гармонию межличностных отношений, наряду с достижением иных коммуникативных целей.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что агрессивный (или инвективный) дискурс, главным отличительным признаком которого является наличие агрессивного намерения (унизить, оскорбить, дискредитировать), реализованного вербальными средствами, представляет собой частный случай более широкого конфронтационного дискурса. В работах, чьи цели не связаны с различием и противопоставлением типов дискурсов, эти термины могут использоваться как эквивалентные.

Выражения критики и неодобрения, очевидным образом, являются проявлением конфронтационного речевого поведения и находятся в сфере конфронтационного дискурса. Содержащаяся в них отрицательная оценка сигнализирует о наличии противоречия (говорящий отрицательно оценивает действия или качества адресата речи либо

третьего лица, по поводу которого у адресата может быть противоположное мнение) и потенциально является предпосылкой конфронтации между участниками коммуникации, Таким образом, вербальные проявления критики и неодобрения могут быть квалифицированы как FTA (Face Threatening Acts) – акты, угрожающие лицу собеседника или ликопонижающие РА (речевые акты), поскольку несут угрозу «социальному лицу» как адресата речи, так и самого говорящего, тому позитивному социальному имиджу, который каждый из них стремится продуцировать и сохранить. Они воспринимаются как недружественные, конфронтационные вербальные действия и чреватые нарушением коммуникации, переходом коммуникантов к недружественному взаимодействию.

Это превращает выбор говорящим средств выражения критики и неодобрения в ключевое решение, от которого зависит успех взаимодействия, особенно (хотя и не только) в непосредственной коммуникации, где оценочные высказывания могут затрагивать интересы участников. В распоряжении субъекта речи есть вербальные средства, свидетельствующие о том, что он стремится избежать конфронтации, инструменты манипулирования иллюкативной силой высказывания, снижения категоричности и безапелляционности отрицательных оценок – средства модерации–митигации и хеджирования. Однако в случае критики и неодобрения, с их мощным конфронтационным потенциалом, использование средств модерации не является достаточным для гармонизации межличностных отношений, о чем свидетельствует появление феномена «РС» (политической корректности) и понятия «РС language» (языка политкорректности), которые радикально ограничивают использование лингвистических средств отрицательной оценки, предлагают помещать их в нейтрализующие контексты, делают запретными для критики и неодобрения определенные качества и целые сферы жизни индивидуума.

Список библиографических ссылок

1. Бондаренко, Е. В., Мартынюк А. П. и др. (2017)/ *Как нарисовать портрет птицы*. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 246 с.
2. Бороботько, В. Г. (2011) *Принципы формирования дискурса: От*

психолінгвістики к лінгвосинергетике. Москва: Книжный дом «Либроком», 288 с.

3. Бэррон, Р., Ричардсон, Д. (1998) Агрессия. [online]. СПб., 368 с. http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf [Accessed 11 Jan. 2021].

4. Воронцова, Т.А. (2016) Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-коммуникации. *Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология*, т.26, вып. 2, С. 109–116.

5. Выготский, Л. С. (1999) *Мышление и речь*. Москва: Из-во «Лабиринт», 352 с. http://www.bim-bad.ru/docs/vygotsky_myshlenije_i_rech.pdf [Accessed 11 Jan. 2021].

6. Кэмерон, Д. (2015) *Разговорный дискурс. Интерпретации и практики*. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 316 с.

7. Лич, Э. (2001) *Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии*. Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 142 с.

8. Саржина, О. В. (2007) Оскорбление словом (инвектива) как агрессивный дискурс. *Юрлингвистика*, [online] 8, с. 257–274. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oskorblenie-slovom-invektiva-kak-agressivnyy-diskurs-1> [Accessed 11 Jan. 2021].

9. Седов, К.Ф. (2004) *Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции*. Москва: Лабиринт, 320 с.

10. Тарасова, Е. В. (2017). Теория речевой аккомодации и проблемы управления дискурсом. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. Харків, т. 23, с. 391–308.

11. Хильковская, А. А. (2019). О коммуникативных стратегиях выражения критики и неодобрения в современном англоязычно. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. Харьков, т. 25, с. 328–337.

12. Шевченко, И. С. (1999). К определению понятия дискурса в исторической прагмалингвистике. *Романо-германская филология. Вестник Харьковского университета*, 435, с.150–154.

13. Brown, P., Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. L., N.Y.: CUP, 345 p.

14. Brown, P., Levinson, S.C. (1978). Universals in language usage: politeness phenomena. In: *Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction*. N.Y.: Cambridge University Press, pp. 56–289.

15. Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25, pp. 349–367.

16. Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: essays in face-to-face behavior*. New York: Garden City, 271 p.
17. Grice, P. (1998). Further Notes on Logic and Conversation. *Pragmatics*. London: Routledge, vol. 4, p. 162–178.
18. Grice, P. (1995). Logic and Conversation. *Syntax and Semantics. Speech Acts*, vol. 3, pp. 41–52.
19. Leech, G. N. (1980). *Explorations in Semantics and Pragmatics*. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 133 p.
20. Thomas, J. (1995). *Meaning Interaction: An Introduction to Pragmatics*. London: Longman, 24 p.

References

1. Bondarenko, Ye. V., Martynyuk A. P. et al. (2017). *Kak narisovat' portret ptitsy*. Khar'kov: KHNU im. V. N. Karazina, 246 p.
2. Borobot'ko, V. G. (2011). *Printsipy formirovaniya diskursa: Ot psikholingvistiki k lingvosinergetike*. Moskva: Knizhnyy dom «Librokom», 288 p.
3. Beron, R., Richardson, D. (1998) *Agressiya*. [online]. SPb., 368 c. http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf [Accessed 11 Jan. 2021].
4. Vorontsova, T.A. (2016). Trolling i fleyming: rechevaya agressiya v internet-kommunikatsii. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya: Istoriya i filologiya*, vol.26, vyp. 2, pp. 109–116.
5. Vygotskiy, L. S. (1999). *Myshleniye i rech'*. Moskva: Iz-vo «Labirint», 352 p. http://www.bim-bad.ru/docs/vygotsky_myshlenije_i_rech.pdf.
6. Kameron, D. (2015). *Razgovornyy diskurs. Interpretatsii i praktiki*. Khar'kov: Izd-vo «Gumanitarnyy tsentr», 316 p.
7. Lich, E. (2001). *Kul'tura i kommunikatsiya: Logika vzaimosvyazi simvolov. K ispol'zovaniyu strukturnogo analiza v sotsial'noy antropologii*. Moskva: Izdatel'skaya firma «Vostochnaya literatura» RAN, 142 p.
8. Sarzhina, O. V. (2007). Oskorbleniye slovom (inkektiva) kak agressivnyy diskurs. *Yurlingvistika*, [online] 8, pp. 257–274. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oskorblenie-slovom-invektiva-kak-agressivnyy-diskurs-1> [Accessed 11 Jan. 2021].
9. Sedov, K.F. (2004) *Diskurs i lichnost': evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsii*. Moskva: Labirint, 320 s.
10. Tarasova, Ye. V. (2017). Teoriya rechevoy akkomodatsii i problemy upravleniya diskursom. *Vcheni zap. Kharkhv. gumanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*,

vol. 23, pp. 391–308.

11. Khil'kovskaya, A. A. (2019). O kommunikativnykh strategiyakh vyrazheniya kritiki i neodobreniya v sovremennom angloyazychno. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 25, pp. 328–337.

12. Shevchenko, I. S. (1999) K opredeleniyu ponyatiya diskursa v istoricheskoy pragmalingvistike. Romano-germanskaya filologiya. *Vestnik Khar'kovskogo universiteta*, 435, pp.150–154.

13. Brown, P., Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. L., N.Y.: CUP, 345 p.

14. Brown, P., Levinson, S.C. (1978). Universals in language usage: politeness phenomena. In: *Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction*. N.Y.: Cambridge University Press, pp. 56–289.

15. Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25, pp. 349–367.

16. Goffman, E. (1967). *Interaction Ritual: essays in face-to-face behavior*. New York: Garden City, 271 p.

17. Grice, P. (1998). Further Notes on Logic and Conversation. *Pragmatics*. London: Routledge, vol. 4, pp. 162–178.

18. Grice, P. (1995). Logic and Conversation. *Syntax and Semantics. Speech Acts*, vol.3, pp. 41–52.

19. Leech, G. N. (1980). *Explorations in Semantics and Pragmatics*. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 133 p.

20. Thomas, J. (1995). *Meaning Interaction: An Introduction to Pragmatics*. London Longman, 24 p.